

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 25.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Mingqobilova Zarnigor Abdusamad qizi

Termez davlat pedagogika instituti

Uzbekistan

minkabilovaz@gmail.com

BO`LAJAK BOSHLANG`ICH SINIF O`QITUVCHILARIDA TARIXIY IDEALLAR ASOSIDA UMUMMA`DANIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH VA TARG`IB QILISH

Abstract: This article considers the issues of forming general spiritual competence in future primary school teachers based on historical ideals. Methods of improving personal spirituality in the educational process based on historical values and national traditions are analyzed. The article also highlights the importance of general spiritual competence in the primary education process, its role and impact on providing students with spiritual and aesthetic education. An integrative approach and ways to use modern pedagogical technologies to form this competence in future teachers are shown.

Keywords: general cultural competence, historical ideals, national values, primary education, teacher training, spiritual education, pedagogical technologies.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchilarida tarixiy ideallar asosida umumma`naviy kompetentlikni shakllantirish masalalari ko`rib chiqilgan. Ta`lim jarayonida tarixiy qadriyatlar va milliy an`analar asosida shaxsiy ma`naviyatni yuksaltirish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada umumma`naviy kompetentlikning boshlang`ich ta`lim jarayonidagi ahamiyati, uning o`quvchilarga ma`naviy-estetik

tarbiya berishdagi roli va ta'siri yoritilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu kompetentlikni shakllantirish uchun integrativ yondashuv va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: umumma'daniy kompetentlik, tarixiy ideallar, milliy qadriyatlar, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi tayyorlash, ma'naviy tarbiya, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования общей духовной компетентности у будущих учителей начальных классов на основе исторических идеалов. В ходе обучения анализировались методы повышения духовности личности, основанные на исторических ценностях и национальных традициях. В статье также подчеркивается значение общей духовной компетентности в процессе начального образования, ее роль и влияние в обеспечении духовно-эстетического воспитания учащихся. Показаны пути использования интегративного подхода и современных педагогических технологий для формирования данной компетентности у будущих учителей.

Ключевые слова: универсальная компетентность, исторические идеалы, национальные ценности, начальное образование, подготовка учителей, духовное образование, педагогические технологии.

Language: Uzbek

Citation: Mingqobilova, Z. (2024). FORMATION AND PROMOTION OF GENERAL COMPETENCE BASED ON HISTORICAL IDEALS IN FUTURE PRIMARY TEACHERS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 109–112. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1186>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14215908>

Bugungi kunda ta'lim tizimining oldida turgan asosiy vazifalardan biri – yosh avlodni tarixiy xotira, milliy g'urur va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari bu jarayonning bosh mezoni hisoblanadi. Chunki ular bolalarning ilk ta'lim oluvchilari sifatida nafaqat bilim beradilar, balki shaxsiy fazilatlarning shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadilar. Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarixiy ideallar asosida umumma'daniy kompetentlikni shakllantirish va targ'ib qilish masalalariga bag'ishlangan.

Tarixiy ideallar va ularning ahamiyati

Tarixiy ideallar – bu xalqning o'z tarixi davomida shakllangan eng yuksak ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlari yig'indisidir. Ushbu qadriyatlar xalqning hayot falsafasi,

dunyoqarashi va milliy o'zligini belgilovchi omillar hisoblanadi. Tarixiy ideallar boshlang'ich ta'limda shaxsni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi:

1. Milliy g'ururni shakllantirish: O'quvchilarda o'z xalqining tarixiga, madaniyatiga hurmat va faxr uyg'otish.

2. Madaniy xilma-xillikka hurmat: Turli xalqlarning tarixiy tajribasini qadrlash va ularni tushunish qobiliyatini rivojlantirish.

3. Shaxsiy ma'naviy kamolot: Tarixiy qahramonlarning fazilatlari orqali o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish.

Umumma'daniy kompetentlik tushunchasi va uning ahamiyati

Umumma'daniy kompetentlik bu shaxsning turli madaniyatlarni tushunishi, ularga hurmat bilan yondashishi, tarixiy xotiraga asoslangan

ma'naviy qadriyatlarga ega bo'lishidir. Ushbu kompetentlik boshlang'ich sinf o'qituvchilarida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Tarixiy bilimlar:

- Milliy va umumbashariy tarixiy hodisalarni bilish.

- Xalqning qadimiy urf-odatlarini va an'analarni tushunish.

2. Madaniy tushunchalar:

- Turli millatlarning madaniy merosini o'rganish va ularga hurmat bilan qarash.

- Madaniy muloqot va tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

3. Axloqiy va ma'naviy fazilatlar:

- O'z fikrini madaniy nuqtai nazardan ifodalash.

- Tarixiy shaxslar fazilatlaridan ibrat olish va ularni hayotda qo'llash.

Bo'lajak o'qituvchilarda umumma'daniy kompetentlikni shakllantirish usullari

1. Ta'lim jarayoniga tarixiy materiallarni integratsiya qilish:

- Darslarda milliy tarixga oid qiziqarli ma'lumotlardan foydalanish.

- Tarixiy voqealarni sahnalashtirish yoki rolli o'yinlar tashkil etish.

2. Amaliy mashg'ulotlar va ekskursiyalar:

- Muzeylarga, tarixiy obidalariga ekskursiyalar uyushtirish.

- Mahalliy tarix va madaniyatga oid loyihalarda qatnashish.

3. Elektron resurslar va zamonaviy texnologiyalar:

- Onlayn darslar, tarixiy hujjatli filmlar va raqamli platformalardan foydalanish.

- Virtual muzeylarga tashriflar orqali madaniy bilimlarni boyitish.

4. Ijodiy faoliyat va tadbirlar:

- Tarixiy shaxslar hayotiga bag'ishlangan insholar, rasmlar va loyihalar yaratish.

- Tarixiy-madaniy mavzudagi davra suhbatlari va tanlovlar tashkil qilish.

Targ'ib qilishning asosiy yo'nalishlari

1. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil qilish:

- Tarixiy sana va bayramlar munosabati bilan maxsus darslar va kechalar o'tkazish.

- Mahalliy tarix va madaniyatni targ'ib qiluvchi seminarlar uyushtirish.

2. Ommaviy axborot vositalaridan foydalanish:

- Tarixiy qahramonlar va madaniy qadriyatlar haqidagi ko'rsatuvlar va maqolalarni ommalashtirish.

- Yosh avlodni milliy g'ururga ilhomlantiruvchi audio va video materiallar yaratish.

3. Mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik:

- Mahalliy ziyolilar va tarixchilar bilan uchrashuvlar tashkil qilish.

- Ota-onalar va mahalliy jamiyatni tarixiy-ma'naviy targ'ibotga jalb qilish.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarixiy ideallar asosida umumma'daniy kompetentlikni shakllantirish nafaqat ularning professional rivojlanishi uchun, balki jamiyatning ma'naviy va madaniy yuksalishi uchun ham muhimdir.

Bu jarayon ta'limning barcha bosqichlarida uzviy va tizimli yondashuvni talab qiladi. Shunday qilib, o'z tarixiy va madaniy merosini chuqur anglagan, madaniy xilma-xillikka ochiq va tolerant o'qituvchilar jamiyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shishi aniq.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026- yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida 3.1080/02773940309391266
4. Maxamatova.F. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari.- Международный научно-образовательный электронный журнал "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ". 2021.
5. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2004 yil.
6. Imamova, N.Z (2023, January). Methodology for developing creative qualities of future teachers in the process of independent training. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 86-90)/
7. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/durdona-to-plamlar/alisher-navoi-mukammal-asarlar-to-plami-20-jildlik-1987-2003>
8. Lex.uz
9. Izoh.uz